

BADANIA NAD ELEKTRODIALITYCZNYM ODZYSKIEM WODOROSIARCZANU 1-BUTYLO-3-METYLOIMIDAZOLIOWEGO Z ROZTWORÓW WODNYCH

Dorota BABILAS *, Piotr DYDO

*Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej
i Elektrochemii, Gliwice, Polska*

**autor do korespondencji: dorota.babilas@polsl.pl*

Streszczenie: W ostatnich latach spora uwaga naukowców oraz technologów skupia się na stosowaniu zasad tzw. *zielonej chemii*. Taki kierunek działań zmierza do minimalizacji zagrożeń związanych m.in. z zanieczyszczeniem środowiska. Z tego powodu dąży się do opracowywania syntez produktów z ograniczeniem stosowania toksycznych odczynników, a także do minimalizacji odpadów. Do grupy związków nabierających coraz większego znaczenia w dziedzinie chemii, elektrochemii oraz ochronie środowiska, zaliczane są ciecze jonowe (ILs). Jedną z głównych zalet tych związków jest możliwość zastosowania ich jako rozpuszczalników wielu substancji organicznych. Niestety ze względu na dobrą mieszalność ILs z większością rozpuszczalników ich odzysk klasycznymi metodami separacji jest często nieefektywny. Ponadto wydzielenie produktu końcowego wymaga licznych operacji jednostkowych, wykorzystuje niebezpieczne dla środowiska odczynniki oraz generuje zwiększoną ilość szkodliwych odpadów. Jedną z membranowych metod odzysku ILs z roztworów wodnych może być elektrodializa (ED).

W niniejszej pracy zbadano efektywność elektrodialitycznego odzysku wodorosiarczanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego ([Bmim]HSO₄) z roztworów wodnych. [Bmim]HSO₄ stosowany jest m.in. jako rozpuszczalnik w hydrolizie biomasy lignocelulozowej. W ramach badań określono wpływ początkowego stężenia [Bmim]HSO₄ w diluacie oraz różnicy potencjałów na współczynniki efektywności ED. Eksperymenty przeprowadzono z wykorzystaniem modułu EDR-Z/10-0.8 (MemBrain, Czechy) o efektywnej powierzchni membrany równej 64 cm². Badania przeprowadzono z wykorzystaniem heterogenicznych membran jonowymiennych AM(H) - CM(H) (Ralex, Czechy). Wszystkie eksperymenty prowadzono okresowo z recyrkulacją roztworów procesowych. Stężenie [Bmim]HSO₄ w próbkach oznaczano za pomocą spektrofotometru UV-Vis (Varian Cary 50 Scan, Australia). Wyznaczono odzysk [Bmim]HSO₄, stopień zateżenia oraz strumień molowy [Bmim]HSO₄ przez membrany jonowymiennie. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów potwierdziły, że elektrodializa pozwala na jednoczesne zateżenie oraz odzysk [Bmim]HSO₄ z roztworów wodnych.

Słowa kluczowe: *ciecze jonowe, wodorosiarczan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, elektrodializa, odzysk cieczy jonowych.*

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, Polska, w ramach projektu nr 2021/43/D/ST8/02776.

This research was funded in whole by the National Science Centre, Poland, under research Project No.: 2021/43/D/ST8/02776. For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.

STUDY ON THE ELECTRODIALYTIC RECOVERY OF 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGEN SULFATE FROM AQUEOUS SOLUTION

Dorota BABILAS *, Piotr DYDO

Silesian University of Technology, Faculty of Chemistry, Department of Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry and Electrochemistry, Gliwice, Poland

**corresponding author: dorota.babilas@polsl.pl*

Abstract: In recent years, many scientists and technologists have been focused on implementing the principles of so-called *green chemistry*. The attention is being given to the important work of decreasing the hazards related to the environmental pollution. Ionic liquids (ILs) are the group of compounds gaining increasing importance in the field of chemistry, electrochemistry and environmental protection. One of the main advantages of these compounds is that they can be used as solvents for many organic substances. ILs find particular application in environmental protection, chemical engineering. Unfortunately, due to the good miscibility of ILs with most solvents, their recovery and separation by classical separation methods is often inefficient. Moreover, the separation of the final product requires numerous unit operations, uses environmentally hazardous reagents, and generates an increased amount of harmful waste. One of the membrane methods for recovering ILs from aqueous solutions can be electrodialysis (ED).

In this study, the effectiveness of electrodialytic recovery of 1-butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate ([Bmim]HSO₄) was investigated. [Bmim]HSO₄ is used e.g. as a solvent in the hydrolysis of lignocellulosic biomass. The influence of the ED operational parameters such as the IL concentration in diluate and applied voltage on the ED effectiveness factors were determined empirically. The experiments were carried out using an EDR-Z/10-0.8 module (MemBrain, Czech Republic) with an effective membrane area of 64 cm². The ion-exchange membranes (IEMs) used in this investigation were heterogeneous AM(H) – CM(H) (Ralex, Czech Republic). All the experiments were conducted periodically with process solution recirculation. The concentrations of the [Bmim]HSO₄ solutions were determined with an UV-Vis spectrophotometer (Varian Cary 50 Scan, Australia). The recovery of [Bmim]HSO₄, the concentration degree, and the [Bmim]HSO₄ flux across membranes were determined. The results of the experiments confirmed that [Bmim]HSO₄ recovery and concentration can be achieved using ED.

Keywords: *ionic liquids, 1-butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate, electrodialysis, ILs recovery .*

Acknowledgments: This work was supported by the National Science Centre, Poland, under research Project No.: 2021/43/D/ST8/02776.

This research was funded in whole by the National Science Centre, Poland, under research Project No.: 2021/43/D/ST8/02776. For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.